

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА

М.Ф.Ёдгоров

Ташкентский международный университет

Преподаватель кафедры правовых наук

muhammadyodgorov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14867668>

Аннотация. В статье рассмотрено значение принципов экономического процессуального права, изучены мнения ученых-правоведов. Автором также анализируется реализация принципов в судебной практике.

Ключевые слова: принципы, экономический процесс, судопроизводство, экономические суды, норма права, основополагающие идеи.

The Significance of the principles of economic procedural law

Annotation. The article examines the significance of the principles of economic procedural law and examines the opinions of legal scholars. The author also analyzes the implementation of the principles in judicial practice. .

Keywords: principles, economic procedure, legal proceedings, economic courts, rule of law, fundamental ideas.

Значение принципов экономического процесса и их реализация на практике достаточно широко исследуется и в теории самого экономического процессуального права, и также непосредственно в правоприменительной деятельности. Следует отметить, что и теоретики, и практики достаточно часто указывают на то, что нередко принципы экономического процесса не пользуются должным уважением как со стороны самих экономических судов, также и со стороны участников экономического судопроизводства.

Основополагающее значение принципов экономического процесса заключается в том, что они являются фундаментом на котором базируется все экономическое судопроизводство.

Если реалии потребовали изменение законодательства, в том числе экономическо - процессуального, то при его изменении законодатель должен обязательно исходить из принципов непосредственно экономического процесса, ведь именно система принципов способствует правильному пониманию, толкованию и применению экономического процессуального законодательства

Fevral, 2025-Yil

Согласимся с мнением В.В. Яркова¹ о том, что значение принципов арбитражного процесса заключается в том, что они выступают в качестве ориентира в нормотворческой деятельности при совершенствовании арбитражного процессуального законодательства. Кроме того, принципы арбитражного процесса способствуют обеспечению арбитражным судом правильного понимания арбитражного процессуального законодательства и верному его применению в соответствии с действительным смыслом.

Таким образом, принципы экономического процесса играют важную роль при совершенствовании современного действующего экономического процессуального законодательства.

«Действительно в случае принятия законодателем новых процессуальных норм, они в обязательном порядке должны соответствовать принципам арбитражного процесса и укреплять гарантии их реализации. Более того, новые процессуальные нормы должны обогащать, углублять содержание принципов арбитражного процесса, раскрывать такие их признаки, которые еще не выявлены, а также по возможности изменять в лучшую сторону их качественные характеристик². В противном случае экономические процессуальные нормы могут утратить внутреннюю согласованность и системность.

Еще одним практическим значение принципов экономического процесса является то, что они выступают гарантом законного, обоснованного и справедливого отправления правосудия экономическими судами по экономическим спорам и спорам, связанным с иной предпринимательской деятельностью. Ведь в случае несоблюдения или нарушения принципов экономического процесса в ходе производства по делу судебный акт по конкретному делу становится незаконным и подлежит отмене вышестоящим экономическим судом.

Исходя из вышеизложенного, можно с уверенностью констатировать, что принципы экономического процесса имеют огромное значение при отправлении правосудия в экономических судах.

¹ Арбитражный процесс: учебник / Отв. ред. В.В. Яркова. М., Инфотропик Медиа. – 2010. – С. 56

² Шерстюк В.М. Реализация принципов арбитражного судопроизводства в законах, принятых после вступления в силу АПК РФ // Законодательство. – 2011. – № 3. – С. 56.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан
2. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан
3. Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Mualliflar jamoasi. –Toshkent TDYUU. 2020. –B. 336.
4. Esanova Z.N. Fuqarolik protsessual huquqi. Darslik. Umumiy qism. -Tashkent, Yuridik adabiyotlar Publish., 2022. -B.328.
5. Д.Ю.Хабибуллаев “Фуқаролик суд ишларини юритишнинг процессуал муаммолари”. Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. –Тошкент, ТДЮУ. 2024 й.
6. В.В. Ярков. Арбитражный процесс: учебник, Инфотропик Медиа. – 2010. – 456 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH